

УДК 342.951:351.74:37

Шаповалова Катерина Іванівна –

аспірант кафедри поліцейського права
Національної академії внутрішніх справ
ORCID (<https://orcid.org/0000-0001-6151-2139>)
Email: catherine4shapovalova@gmail.com

Kateryna I. Shapovalova –

student, Department of Police Law,
National Academy of Internal Affairs
(40, Kastelyvska Str., Lviv, Ukraine)
ORCID (<https://orcid.org/0000-0001-6151-2139>)
Email: catherine4shapovalova@gmail.com

Роль Національної поліції України у створенні безпечного освітнього середовища

Безпечне освітнє середовище є однією з ключових умов ефективного навчального процесу та гармонійного розвитку дитини. В сучасних умовах, особливо в контексті воєнного стану, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу є стратегічним пріоритетом держави. Освітні установи повинні бути не лише простором для здобуття знань, а й місцем, де гарантується фізична, психологічна та інформаційна безпека учнів.

Роль правоохоронних органів у забезпеченні безпеки в закладах освіти є багатогранною. Національна поліція України виконує низку превентивних, правоохоронних і просвітницьких функцій, спрямованих на захист дітей від насильства, булінгу, правопорушень, кіберзагроз та інших ризиків. Поліцейські співпрацюють із закладами освіти, органами місцевого самоврядування, соціальними службами, громадськими організаціями для створення комплексної системи забезпечення безпеки в освітньому середовищі.

У межах державної політики та відповідно до міжнародних стандартів безпеки в Україні розроблено низку законодавчих та нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Національної поліції у цій сфері. Одними з ключових документів є Концепція безпеки закладів освіти, схвалена Кабінетом Міністрів України, Методичні рекомендації щодо організації безпечного освітнього середовища, а також Інструкція щодо організації роботи поліцейських у закладах освіти. Усі ці документи визначають комплекс заходів для запобігання негативним явищам в освітньому просторі, зокрема булінгу, насильству, небезпечним онлайн-активностям, а також механізми захисту учнів під час надзвичайних ситуацій.

Особливої актуальності питання безпеки набуло в умовах збройної агресії, що суттєво вплинула на функціонування освітніх закладів. Виклики, з якими стикаються учні, батьки та педагогічні працівники, потребують системного підходу з боку держави, зокрема правоохоронних органів. Одним із найважливіших напрямів діяльності Національної поліції є запровадження програми «Шкільний офіцер поліції», яка охоплює превентивну роботу з дітьми, патрулювання територій навчальних закладів та оперативне реагування на інциденти.

Забезпечення безпеки дітей у школах є не лише соціальним, а й правовим обов'язком держави. Взаємодія поліції, педагогів, батьків та місцевих громад створює умови для формування довіри між суспільством і правоохоронними органами, а також сприяє вихованню свідомих громадян, які володіють навичками безпечної поведінки та правової культури.

Ключові слова: Національна поліція України, освітнє середовище, безпека дітей, булінг, профілактика правопорушень, шкільний офіцер поліції.

K.I. Shapovalova The Role of the National Police of Ukraine in Creating a Safe Educational Environment

A safe educational environment is one of the key conditions for an effective learning process and the harmonious development of a child. In modern conditions, especially in the context of martial law, ensuring the

safety of participants in the educational process is a strategic priority for the state. Educational institutions must be not only spaces for acquiring knowledge but also places where physical, psychological, and informational security for students is guaranteed.

The role of law enforcement agencies in ensuring safety in educational institutions is multifaceted. The National Police of Ukraine performs a range of preventive, law enforcement, and educational functions aimed at protecting children from violence, bullying, offenses, cyber threats, and other risks. Police officers cooperate with educational institutions, local government bodies, social services, and non-governmental organizations to create a comprehensive system for ensuring safety in the educational environment.

As part of state policy and in accordance with international security standards, Ukraine has developed a number of legislative and regulatory acts that regulate the activities of the National Police in this area. Some of the key documents include the Concept of Educational Institution Security, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Methodological Recommendations on the Organization of a Safe Educational Environment, and the Instruction on the Organization of Police Work in Educational Institutions. These documents define a set of measures to prevent negative phenomena in the educational space, including bullying, violence, dangerous online activities, and mechanisms for protecting students in emergency situations.

The issue of safety in education has become especially relevant in the context of armed aggression, which has significantly affected the functioning of educational institutions. The challenges faced by students, parents, and teachers require a systematic approach from the state, particularly law enforcement agencies. One of the most important areas of activity for the National Police is the implementation of the “School Police Officer” program, which covers preventive work with children, patrolling school territories, and prompt response to incidents.

Ensuring the safety of children in schools is not only a social but also a legal obligation of the state. The interaction of police officers, teachers, parents, and local communities creates the necessary conditions for building trust between society and law enforcement agencies and contributes to raising conscious citizens equipped with safe behavior skills and legal awareness.

Keywords: *National Police of Ukraine, educational environment, child safety, bullying, crime prevention, school police officer.*

Постановка проблеми. Безпечне освітнє середовище є невід’ємною складовою якісного навчального процесу та всебічного розвитку дитини. Однак у сучасних умовах, особливо в період воєнного стану, освітні заклади стикаються з низкою загроз, які потребують системного підходу до їх запобігання та нейтралізації. Серед основних проблем, що впливають на рівень безпеки в навчальних закладах, можна виділити:

1. Фізичні загрози – теракти, збройні напади, небезпека під час евакуації, аварійні ситуації, доступ сторонніх осіб до навчальних закладів.

2. Психологічні загрози – булінг, кібербулінг, психологічний тиск, дискримінація, наслідки воєнного стресу.

3. Соціальні фактори – зростання рівня підліткової злочинності, неблагополучне сімейне середовище, проблеми адаптації внутрішньо переміщених дітей.

4. Інформаційні загрози – небезпечний контент в інтернеті, онлайн-шахрайство,

втягнення дітей у деструктивні групи, цифрове насильство.

5. Недостатня взаємодія між державними структурами – відсутність єдиної координації між поліцією, органами освіти, соціальними службами та місцевою владою.

Враховуючи вищезазначені виклики, діяльність Національної поліції України у сфері освітньої безпеки є стратегічно важливою. Поліцейські здійснюють превентивну роботу з дітьми та батьками, реагують на надзвичайні ситуації, забезпечують охорону освітніх закладів, протидіють насильству та злочинності. Таким чином, дослідження ролі Національної поліції у створенні безпечного освітнього середовища є актуальним та важливим для формування цілісної політики безпеки в освітній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку адміністративно-правової науки відсутні ґрунтовні дослідження, присвячені ролі Національної поліції України у створенні

безпечного освітнього середовища. Це пояснюється новизною теми та її актуалізацією в умовах воєнного стану. Водночас, існують міждисциплінарні дослідження, що стосуються створення безпечного освітнього середовища та ролі Національної поліції у забезпеченні публічної безпеки. Зокрема, у статті «Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі – реалізація концепції» [1]. розглядається сутність безпечного освітнього середовища та роль спеціаліста з безпеки в освітніх установах. Автор акцентує увагу на необхідності впровадження посад спеціалістів з безпеки для захисту учасників освітнього процесу.

У дисертації Д.І. Сергенюка «Роль Національної поліції України у формуванні безпечного середовища для життєдіяльності населення» [2]. досліджується поліцейська діяльність як засіб забезпечення публічної безпеки. Автор пропонує цілісний доктринальний підхід до формування концепції забезпечення публічної безпеки.

Крім того, у статті «Роль Національної поліції у забезпеченні прав дитини під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» [3]. аналізується діяльність поліції щодо захисту прав дітей в умовах воєнного стану. Автори підкреслюють важливість профілактичної роботи та взаємодії з іншими державними органами для забезпечення безпеки дітей. Таким чином, хоча спеціалізовані дослідження, що безпосередньо стосуються ролі Національної поліції у створенні безпечного освітнього середовища, наразі обмежені, наявні праці в суміжних сферах закладають основу для подальших наукових розвідок у цьому напрямі.

Невирішені раніше проблеми. На сучасному етапі розвитку адміністративно-правової науки та правоохоронної діяльності постає низка невирішених проблем, пов'язаних із забезпеченням безпечного освітнього середовища в Україні. Незважаючи на зростаючу увагу до питань безпеки в закладах освіти, ряд аспектів досі не отримав належного теоретичного опрацювання та практичного вирішення.

1. Відсутність комплексного правового регулювання ролі поліції у забезпеченні безпеки в освіті. Чинне законодавство України містить розрізнені положення щодо функцій поліції у сфері освітньої безпеки. Закон України «Про

Національну поліцію» визначає загальні повноваження поліції щодо забезпечення публічного порядку, протидії злочинності та захисту прав дітей, але не конкретизує механізми забезпечення безпеки у навчальних закладах. Хоча в Концепції безпеки закладів освіти передбачено залучення правоохоронців до створення безпечного освітнього середовища, вона має рекомендаційний характер і не передбачає чітких юридичних зобов'язань щодо поліції.

2. Відсутність спеціального статусу «офіцера освітньої безпеки» у структурі Національної поліції. На практиці функції правоохоронців у сфері освітньої безпеки виконують ювенальні поліцейські, шкільні офіцери поліції, інспектори Служби освітньої безпеки (СОБ) та представники патрульної поліції. Однак відсутність спеціального статусу офіцера освітньої безпеки у структурі НПУ призводить до нестачі повноважень, розмитості компетенції та недостатньої координації між підрозділами.

3. Відсутність єдиної статистичної бази правопорушень у навчальних закладах. Національна поліція України не веде окремої аналітичної звітності щодо злочинності в освітньому середовищі. Випадки булінгу, насильства, кіберзлочинів, наркоманії серед учнів фіксуються за загальними категоріями, що ускладнює моніторинг та оцінку ефективності профілактичних заходів.

4. Відсутність єдиної методики оцінки безпеки освітнього середовища. Існуючі програми безпеки в закладах освіти реалізуються без єдиної методологічної бази. Методичні рекомендації щодо організації безпечного освітнього середовища містять лише загальні підходи до захисту дітей, але відсутня система критеріїв оцінки рівня безпеки шкіл, що значно ускладнює ефективний контроль та вдосконалення заходів.

5. Недостатня міжвідомча координація та відсутність єдиної системи реагування. Хоча в нормативних документах визначена взаємодія поліції, органів освіти, соціальних служб та громадських організацій, на практиці відсутній механізм оперативного реагування на небезпечні ситуації у школах. Також немає уніфікованого алгоритму дій у разі булінгу, фізичного чи психологічного насильства в школах.

6. Відсутність уніфікованої системи підготовки поліцейських для роботи з дітьми. Навчальні програми для ювенальних поліцейських та шкільних офіцерів не мають єдиного стандарту підготовки з урахуванням міжнародного досвіду та сучасних викликів у сфері освітньої безпеки. Також відсутні спеціалізовані курси для поліцейських, які працюють з дітьми в умовах війни, що є критично важливим для психологічної підтримки учнів та педагогів.

7. Обмеженість використання сучасних технологій для забезпечення безпеки в школах. У багатьох країнах Європи та США широко використовуються системи відеоспостереження, тривожні кнопки, мобільні додатки для звернень дітей у разі загрози. В Україні впровадження таких технологій залишається фрагментарним, оскільки не врегульовані питання фінансування, адміністрування та правового регулювання використання цифрових засобів безпеки у школах.

Метою цього дослідження є аналіз ролі Національної поліції України у створенні безпечного освітнього середовища, виокремлення завдань та функцій НПУ у вказаній сфері правовідносин, оцінка ефективності існуючих заходів та розробка пропозицій щодо їх удосконалення. У роботі розглядається нормативно-правова база, діяльність підрозділів НПУ, вплив державних безпекових ініціатив, міжнародний досвід та перспективи інтеграції найкращих практик у систему забезпечення освітньої безпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу. Правове регулювання забезпечення безпечного освітнього середовища становить комплексний інститут адміністративного права, що функціонує на перетині національного, міжнародного та міжгалузевого регулювання. Враховуючи соціальну значущість питання, законодавче забезпечення безпеки освітнього процесу має стратегічний характер і визначається як один із пріоритетних напрямів державної політики.

Відповідно до положень Конституції України (ст. 3, 53), безпечні умови навчання є невід'ємною складовою реалізації права кожної особи на освіту. Ця конституційна норма конкретизується у спеціальному законодавстві,

насамперед у Законах України «Про освіту» і «Про повну загальну середню освіту».

У межах міжнародного правового регулювання ключовими актами, що визначають стандарти безпеки в освітньому процесі, є Конвенція ООН про права дитини (1989), Загальна декларація прав людини (1948), Європейська конвенція з прав людини (1950) та Декларація про безпеку шкіл (Осло, 2015). Зазначені документи імplementовані у національне законодавство та визначають обов'язок держави забезпечувати фізичний, психологічний та інформаційний захист дітей у закладах освіти.

Крім того, значну роль у забезпеченні правової регламентації відіграють підзаконні акти, зокрема:

Концепція безпеки закладів освіти (КМУ, 2023, № 301-р), що визначає стратегічні напрями діяльності державних органів у сфері безпеки освіти;

Наказ МВС України № 663 від 01.10.2024 про затвердження Інструкції щодо організації діяльності підрозділів Національної поліції із забезпечення безпечного освітнього середовища;

Наказ МОН України № 1646 від 28.12.2019, що встановлює механізми реагування на випадки булінгу та правопорушень у шкільному середовищі.

Отже, нормативно-правове регулювання безпеки в закладах освіти здійснюється на основі системного підходу, що охоплює правові механізми як загального, так і спеціального характеру. Реалізація політики у сфері безпеки освітнього процесу вимагає системної імplementації комплексних програм і заходів, що передбачають як правову регламентацію діяльності правоохоронних органів, так і створення механізмів міжвідомчої взаємодії.

З метою виконання вимог чинного законодавства та забезпечення належного рівня безпеки у навчальних закладах впроваджено низку стратегічних ініціатив, серед яких слід виділити:

Проєкт «Шкільний офіцер поліції» (ШОП, запроваджений у 2016 році), який передбачає постійну взаємодію поліцейських із навчальними закладами та комплексну просвітницько-профілактичну діяльність;

Проєкт «Служба освітньої безпеки» (СОБ, запроваджений у 2024 році), що

функціонує у межах превентивної діяльності Національної поліції України та забезпечує безпековий моніторинг у закладах освіти;

Проект «Мобільні класи безпеки» (запроваджений у 2023 році), реалізований МВС спільно з дитячим фондом ООН «UNICEFF», який передбачає практичне навчання дітей основам безпечної поведінки. 15 таких класів працюють у віддалених районах та громадах;

Комплексну програму кібербезпеки для учнів, що розроблена Департаментом кіберполіції та спрямована на профілактику кібербулінгу та цифрових загроз.

Досвід забезпечення безпеки освітнього середовища в інших країнах може бути корисним для удосконалення національної моделі, зокрема США (School Resource Officers, SROs): передбачає інтеграцію поліцейських у навчальні заклади, їхню роботу в якості консультантів, наставників та викладачів у сфері безпеки; Великобританія (Safer Schools Officers, SSO): модель орієнтована на взаємодію поліції з адміністрацією шкіл, педагогами та учнями, спрямовану на запобігання правопорушенням та кризовим ситуаціям; Німеччина (Schulpolizei): поліцейські активно співпрацюють із закладами освіти, проводять тренінги з безпечної поведінки та реагують на шкільні інциденти; Франція (Police de proximité en milieu scolaire): фокус на профілактичній роботі, формуванні довіри до поліції серед учнів, регулярних зустрічах із дітьми.

Інтеграція міжнародних практик в українську модель безпеки освітнього середовища можлива через розширення програм превентивної діяльності, удосконалення підготовки поліцейських та активне впровадження цифрових технологій для моніторингу ситуації в школах.

Безпечне освітнє середовище – це не лише гарантія права дитини на навчання, а й фундамент національної безпеки, адже школа формує майбутніх громадян, які повинні зростати в умовах захисту, а не страху. Питання безпеки закладів освіти та забезпечення рівних, належних і безпечних умов здобуття освіти та організації безпечного освітнього середовища є особливо актуальним у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. [4]. У часи війни та соціальних потрясінь питання безпеки в школах виходить за межі педагогіки та

стає частиною державної політики, вимагаючи наукового осмислення ефективних механізмів превенції загроз, взаємодії поліції, освітян та громади. Саме тому ґрунтовне дослідження цього питання є необхідним для розробки стратегічних рішень, що забезпечать стабільність, розвиток і захист майбутніх поколінь.

Відповідно до положень частини другої статті 26 Загальної декларації прав людини (1948), освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод [5]. Згідно з принципом 7 Декларації прав дитини ... дитині має надаватися освіта, яка сприятиме її загальному культурному розвитку і завдяки якій вона зможе, на основі рівності можливостей, розвинути свої здібності та особистий світогляд, а також усвідомити моральну та соціальну відповідальність і стати корисним членом суспільства. (1959). Найкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто несе відповідальність за її освіту і навчання; насамперед таку відповідальність несуть її батьки [6].

Відповідно до статті 19 частини першої Конвенції про права дитини (1995) держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину [7].

Закон України «Про охорону дитинства» передбачає систему заходів щодо охорони дитинства в Україні включає, зокрема, забезпечення належних умов для гарантування безпеки, охорони здоров'я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності.

Стаття 10 вказаного Закону гарантує кожній дитині право на захист від усіх форм насильства, зокрема, право на свободу, особисту

недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини [8].

У Законі України «Про освіту» закріплено поняття «безпечного освітнього середовища», під яким розуміється сукупність умов у закладі освіти, що унеможливають заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпечності та якості харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (зокрема шляхом булінгу (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливають вживання на території та в приміщеннях закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.

Також у вказаному Законі закріплено визначення «здорового освітнього середовища», як сукупності умов, заходів і правил у закладі освіти, що спрямовані на формування культури здорового способу життя (знань, навичок, здатності та усвідомленої потреби) в усіх учасників освітнього процесу і зміцнення здоров'я здобувачів освіти у безпечному освітньому середовищі, зокрема шляхом організації оптимального розподілу рухової активності, фізичних та інтелектуальних навантажень і відпочинку, психологічного та/або психолого-педагогічного супроводу, формування культури особистої гігієни, здорового харчування, безпекового, екологічного мислення та поведінки, у тому числі в інформаційному (зокрема цифровому) середовищі, культури діалогу та ненасильницької, безконфліктної комунікації, проведення профілактичних і просвітницьких заходів, застосування ергономічних підходів у створенні освітнього середовища [9].

Слід відмітити, що до основних засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності належать: формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками; унеможливлення насильства, жорстокого поводження з дитиною, її дискримінації за будь-якими ознаками, приниження її честі та гідності; формування громадянської культури та культури демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля [9]. Сутність державної політики у цій сфері полягає у реалізації комплексного підходу, що охоплює фізичну, соціальну, інформаційну та психологічну складові безпеки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 р. № 301-р схвалено Концепцію безпеки закладів освіти на 2023 – 2025 роки. Метою Концепції є створення рівних, належних і безпечних умов здобуття освіти, організація безпечного освітнього середовища, зокрема в умовах військової агресії Російської Федерації проти України. У Концепції визначено основні компоненти безпеки учасників освітнього процесу: фізична, психологічна, інформаційна, соціальна [10]. Передбачається, що освітня безпека охоплює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності учасників освітнього процесу від фізичних, психологічних та соціальних загроз. Вона включає такі компоненти:

фізична безпека: захист від фізичних загроз, таких як насильство, нещасні випадки, природні катастрофи; включає заходи щодо охорони території закладу, контролю доступу, наявності систем відеоспостереження та планів евакуації;

психологічна безпека: створення атмосфери довіри та підтримки, запобігання булінгу та дискримінації; передбачає впровадження програм психологічної підтримки, тренінгів з емоційної грамотності та створення механізмів для повідомлення про випадки булінгу;

соціальна безпека: забезпечення рівного доступу до освіти, підтримка інклюзивності та толерантності;

інформаційна безпека: передбачає захист персональних даних, просвітницьку діяльність, забезпечення обізнаності учасників освітнього процесу про їхні права та обов'язки, дотримання законодавства у сфері освіти та захисту прав дітей.

Основні завдання Концепції: створення безпечної інфраструктури закладів освіти; ефективне попередження та протидія негативним безпековим явищам в освітньому середовищі; формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу; організація безпечного підвезення учнів та вчителів до/із закладів загальної середньої освіти. Серед указаних завдань, безпосередньо на НПУ покладено завдання щодо ефективного попередження та протидію негативним безпековим явищам в освітньому середовищі можливо забезпечити шляхом:

посилення поліцейської присутності у закладах освіти з наданням ефективних поліцейських послуг щодо недопущення вчинення правопорушень учасниками освітнього процесу та стосовно них. Виконавцями заходу визначено Національну поліцію, засновників закладів освіти (за згодою), строк виконання - 2023 рік;

запровадження системи раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу, ризику нападу на заклад освіти або іншої небезпеки. Виконавцями заходу визначено Національну поліцію, МВС, МОН, обласні, Київську міську державні (військові) адміністрації, засновників закладів освіти (за згодою), ДСНС, строк виконання - 2023 рік;

впровадження алгоритму дій у разі виникнення небезпечних ситуацій, виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів у закладі освіти. Виконавцями заходу визначено обласні, Київську міську державні (військові) адміністрації, засновників закладів освіти (за згодою), ДСНС, Національну поліцію, строк виконання - 2023 рік;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері громадської безпеки в частині підвищення ефективності попередження та недопущення вчинення правопорушень в закладах освіти. Виконавцями заходу визначено МВС, Національну поліцію, МОН, строк виконання - 2023 рік [10].

Також НПУ дотична до формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу можливо забезпечити шляхом:

перегляду та актуалізації освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та домедичної допомоги, прав, свобод та обов'язків громадянина та впровадження соціально-емоційного навчання та здійснення інтеграції знань про психічне здоров'я в освітній процес та освітню діяльність. Виконавцями заходу визначено МОН, МОЗ, МВС, ДСНС, Національну поліцію, заклади освіти (за згодою), строк виконання - 2023 рік;

запровадження в освітній процес закладів освіти програм, спрямованих на формування у здобувачів освіти правової поведінки, запобігання конфліктам та правопорушенням, здобуття навичок щодо безпечної поведінки в Інтернеті. Виконавцями заходу визначено МОН, МВС, Національну поліцію, обласні, Київську міську державні (військові) адміністрації, заклади освіти (за згодою), строк виконання - 2023-2024 роки;

запровадження обов'язкового підвищення кваліфікації, рівня обізнаності та підготовки педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти з безпекових питань, питань базових психологічних втручань, основ психологічної самопомоги і прав, свобод та обов'язків громадянина. Виконавцями заходу визначено МОН, Національну поліцію, обласні, Київську міську державні (військові) адміністрації, інститути післядипломної педагогічної освіти (за згодою), строк виконання - 2023 рік.

Передбачається, що реалізація Концепції, зокрема, підвищить ефективність превентивних заходів щодо запобігання та попередження вчиненню правопорушень в освітньому середовищі та створить безпечні умови навчання та викладання, комфортну міжособистісну взаємодію, що сприятиме емоційному благополуччю учасників освітнього процесу, відсутності будь-яких проявів насильства, забезпечивши при цьому достатньо можливостей для їх запобігання, а також дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу [10].

Підрозділи НПУ дотичні до впровадження механізму моніторингу, раннього попередження,

міжвідомчої взаємодії та евакуації учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти. Заходи безпеки в закладі освіти запроваджуються відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти, пов'язаних із збройною агресією російської федерації проти України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 р. № 866, яка містить механізм визначення рівня ризику безпеки закладу освіти [11].

Наказом МОН 28.12.2019 № 1646 Про деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти затверджено 1) Порядок реагування на випадки булінгу (цькування); та 2) Порядок застосування заходів виховного впливу, якими керується НПУ[12].

Діяльність Національної поліції у сфері забезпечення безпеки освітнього середовища реалізується через превентивні, правоохоронні та просвітницькі заходи.

Зокрема, в Законі України «Про Національну поліцію» (пп, 1, 3, 4, 17 ч. 1 ст. 23) передбачено, що поліція: 1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; 3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; 4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; 5) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі [13].

Таким чином, правоохоронні органи відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки в освітніх закладах через:

Профілактичні заходи: проведення лекцій та семінарів для учнів та педагогів щодо правової відповідальності та безпечної поведінки.

Реагування на інциденти: оперативне втручання у випадках правопорушень, розслідування інцидентів та застосування відповідних заходів.

Співпрацю з освітніми установами: розробка спільних програм та ініціатив, спрямованих на створення безпечного середовища та запобігання правопорушенням. Інтеграція зусиль закладів освіти та правоохоронних органів є необхідною для формування безпечного та сприятливого середовища для навчання та розвитку учнів.

На підставі Закону України «Про Національну поліцію», а також враховуючи вищевикладені положення законодавства у сфері освіти, можна виокремити основні функції Національної поліції України у сфері забезпечення безпечного освітнього середовища, зокрема, такі:

1. Превентивна та профілактична діяльність:

Просвітницько-профілактична діяльність, спрямована на запобігання правопорушенням серед неповнолітніх та формування культури безпечної поведінки, яка, зокрема, включає заняття і заходи на різні безпекові тематики, національно-патріотичне виховання, сприяння самоусвідомленості та відповідальності, формування високих моральних якостей, а також попередження будь-яким формам насильницької поведінки (булінгу).

Попередження дитячої бездоглядності – взаємодія з органами опіки та піклування, виявлення дітей із неблагополучних сімей, контроль за дітьми, які залишилися без батьківського піклування.

2. Оперативне реагування на правопорушення у школах:

Виявлення та припинення кримінальних і адміністративних правопорушень – реагування на випадки насильства, хуліганства, крадіжок у школах тощо.

Контроль за дотриманням публічного порядку – патрулювання прилеглих до шкіл територій, запобігання масовим заворушенням, конфліктам.

Забезпечення безпеки під час масових заходів – контроль за проведенням святкових лінійок, спортивних змагань, екскурсій, евакуаційних навчань.

3. Захист життя та здоров'я учасників освітнього процесу

Реагування на загрози життю та здоров'ю – виїзд на місця небезпечних інцидентів у школах, евакуація у разі надзвичайних ситуацій.

4. Контроль за виконанням законодавства у сфері захисту прав дітей

Здійснення соціального патронажу – контроль за дітьми, які відбували покарання у виді позбавлення волі, їхня реабілітація та соціалізація.

Моніторинг умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – перевірка опікунів, патронатних сімей, виявлення випадків жорстокого поводження.

5. Кібербезпека та цифровий захист школярів

Протидія кібербулінгу та цифровим загрозам – моніторинг мережі на предмет небезпечних груп, проведення розслідувань за скаргами батьків і вчителів.

Захист дітей від онлайн-шахрайства та насильства – навчання школярів основам цифрової гігієни, блокування шкідливого контенту.

6. Міжвідомча взаємодія, що включає співпрацю між усіма суб'єктами, дотичними до забезпечення безпеки в закладах освіти, зокрема, з органами освіти та місцевого самоврядування, іншими державними органами та установами, громадськими організаціями та соціальними службами у сфері захисту прав дітей, представниками міжнародних організацій. Ця співпраця спрямована на розробку спільних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів забезпечення безпеки у школах, політик безпеки в інтернеті, створення механізмів безпечного доступу до інформаційних ресурсів.

Таким чином, Національна поліція України виконує комплексну роль у створенні безпечного освітнього середовища, що включає профілактику правопорушень, оперативне реагування, забезпечення фізичної, психологічної та інформаційної безпеки, а також співпрацю з іншими державними органами. Однак для підвищення ефективності цих заходів необхідне подальше вдосконалення нормативного регулювання та впровадження сучасних технологій у систему забезпечення безпеки дітей. І хоча офіційна класифікація функцій поліції у сфері освітньої безпеки не

закріплена в окремому документі, існуючі нормативно-правові акти та наукові дослідження дозволяють визначити основні напрями діяльності поліції в цій сфері.

Водночас, потребують уваги питання впровадження програм взаємодії між поліцією та школами для забезпечення психологічної підтримки учнів. Оскільки важливим елементом безпечного середовища є психологічний комфорт учнів. Важливим кроком є впровадження спільних програм поліції та психологічних служб щодо допомоги дітям, які стали жертвами булінгу, насильства або переживають кризові ситуації, створення груп психологічної підтримки у навчальних закладах із залученням поліцейських для подолання страху перед правоохоронними органами та формування довіри, організація консультацій для батьків і вчителів щодо ознак насильства над дітьми та алгоритмів реагування.

Окрім того, потрібно приділити увагу використанню сучасних технологій у профілактиці правопорушень. Невирішеними залишаються питання забезпечення закладів освіти системами відеоспостереження в навчальних закладах і на прилеглих територіях, встановлення «кнопок тривожної сигналізації» для екстреного виклику поліції в разі небезпеки, розробка онлайн-платформ для звернень школярів щодо правопорушень або небезпечних ситуацій (анонімні чат-боти, електронні приймальні), а також цифрових додатків для безпеки дітей (наприклад, мобільні додатки з функцією геолокації та можливістю виклику поліції).

Серед підрозділів Національної поліції України, діяльність яких безпосередньо стосується сфери досліджуваних правовідносин, варто виділити Департамент превентивної діяльності (зокрема, управління ювенальної превенції), Департамент патрульної поліції, Департамент кіберполіції та новостворене у 2024 році Управління організації служби освітньої безпеки.

Діяльність зазначених підрозділів є ключовою у питаннях забезпечення прав дітей, формування безпечного простору у навчальних закладах та попередження правопорушень серед неповнолітніх.

Управління ювенальної превенції зосереджується на реалізації програм

профілактики правопорушень серед неповнолітніх, виявленні випадків домашнього насильства, що можуть загрожувати безпеці дітей у навчальних закладах. Також цей підрозділ активно співпрацює з педагогічними колективами у питаннях моніторингу поведінки учнів та формування безпечного освітнього середовища.

На протязі майже 10-и років Департаментом патрульної поліції успішно реалізується проєкт «Шкільний офіцер поліції» (запроваджений у 2016 році), який передбачає постійну взаємодію поліцейських із навчальними закладами та комплексну просвітницько-профілактичну діяльність;

Проєкт «Шкільний офіцер поліції» — це модель співробітництва Департаменту патрульної поліції та загальноосвітніх навчальних закладів у містах України, де діє патрульна поліція, з метою запобігання правопорушенням, підвищення ефективності попередження злочинності в дитячому середовищі та проведення просвітницько-профілактичних занять. Поштовхом до початку проєкту став запит закладів системи освіти та шкільної громади на постійну й ефективну співпрацю з органами поліції. Пілотний проєкт стартував у 2016 році в чотирьох містах — Києві, Одесі, Львові та Івано-Франківську. Згодом, зважаючи на схвальні відгуки й очевидну ефективність такої взаємодії, проєкт було розширено на 11 міст, а наприкінці 2018 року проєкт охопив усі міста, де функціонує патрульна поліція. Поліцейські, яких залучають до проєкту, проходять навчання, що включає знання про дитячу психологію, особливості спілкування з дітьми різного віку, застосування тренінгових методів тощо.

Станом на 2025 рік майже 200 патрульний поліцейський працює у близько 2000 шкіл у 36 містах України. Методологічною основою проєкту є програма «Школа і поліція» — просвітницько-профілактичні заняття для учнів 1-11 класів, які було розроблено за участю канадських колег та українських спеціалістів і схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

До завдань шкільного офіцера поліції належать такі: надавати знання з основ законодавства України щодо запобігання

правопорушенням і відповідальності за їх вчинення, формувати в учнів практичне розуміння права; роз'яснювати й нагадувати правила безпечної поведінки вдома, у школі та в громаді; виховувати свідоме ставлення й повагу до життя, здоров'я, честі та гідності - як своїх, так і оточення; налагоджувати взаємодію між поліцією та школою; формувати й підтримувати позитивний імідж працівників поліції серед дітей і підлітків як складову правосвідомості та правомірної поведінки.

Управління організації служби освітньої безпеки було створене для комплексного підходу до забезпечення безпеки дітей у закладах освіти, посилення превентивної діяльності поліції у сфері захисту прав неповнолітніх та впровадження ефективних механізмів реагування на загрози в освітньому середовищі. Управління організації Служби освітньої безпеки, яке входить до апарату Національної поліції України, працює над реалізацією проєкту «Служба освітньої безпеки» (СОБ, запроваджений у 2024 році), що функціонує у межах превентивної діяльності Національної поліції України та забезпечує безпековий моніторинг у закладах освіти.

Постановою КМУ від 1 листопада 2024 року № 1245 затверджено «Порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану».

Наказом МВС від 01.10.2024 № 663 затверджено Інструкцію з організації роботи підрозділів Національної поліції України із забезпечення безпечного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти, яка визначає особливості організації роботи підрозділів Національної поліції України, створених з метою реалізації державної політики з питань забезпечення безпечного освітнього середовища, захисту прав і законних інтересів учасників освітнього процесу (далі - підрозділи поліції), у закладах загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО).

Поліцейські в ході здійснення повноважень із забезпечення безпечного освітнього середовища в ЗЗСО взаємодіють з керівництвом ЗЗСО, педагогічними працівниками, батьками або іншими законними представниками учнів, асистентами дітей та

іншими працівниками закладу освіти з питань забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, здійснення превентивних та профілактичних заходів у ЗЗСО. Поліцейські під час здійснення повноважень із забезпечення безпечного освітнього середовища в ЗЗСО взаємодіють з іншими органами (підрозділами) поліції, територіальними підрозділами ДСНС, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та територіальними громадами, органами управління у сфері освіти, закладами освіти, міжнародними організаціями та громадськими об'єднаннями відповідно до законодавства.

Відповідно до вказаної Інструкції під час забезпечення безпечного освітнього середовища в ЗЗСО поліцейські в межах компетенції виконують два основних завдання: 1) здійснюють превентивну та профілактичну діяльність із забезпечення безпечного освітнього середовища в ЗЗСО та вживають заходів, спрямованих на попередження та усунення загроз життю та здоров'ю учасників освітнього процесу; 2) здійснюють реагування на надзвичайні події в ЗЗСО.

Для виконання цих завдань спрямовано широке коло повноважень поліцейських, які включають, зокрема, інформаційно-просвітницьку діяльність, моніторинг і контроль безпекової ситуації у закладі освіти, організація пропускового режиму, виявлення негативних явищ серед дітей: випадків насильства і жорстокого поводження тощо, реагування на правопорушення: припинення і оформлення матеріалів, реагування на надзвичайні події тощо. Особлива увага приділена питанням запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти [14].

Отже, до компетенції офіцерів СОБ належить широке коло повноважень, які пов'язані із забезпеченням безпечного освітнього, водночас, офіцери СОБ не мають права втручатися у навчальний процес.

Можна виділити три основні функції офіцера СОБ: 1) правоохоронна: ефективне попередження та протидія негативним безпековим явищам в освітньому середовищі; виявлення, запобігання та реагування на правопорушення, реагування на події та безпекові виклики з метою забезпечення безпеки в закладі освіти та безпеки на прилеглий до

закладу освіти території; 2) наставницька: мотивація учнів до активної життєвої позиції, залучення до позитивних видів діяльності, здорового способу життя, національно-патріотичне виховання; 3) просвітницька: формування в учасників освітнього процесу компетентностей безпеки (заняття, тренінги, заходи про БДР, безпеці в побуті, на різні безпекові тематики), проведення превентивних занять та заходів щодо запобігання та попередження вчиненню правопорушень в освітньому середовищі серед учнів, батьків, вчителів та адміністрацій шкіл

На підставі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що діяльність офіцера СОБ у сфері забезпечення освітньої безпеки – це діяльність, спрямована на постійну взаємодію на засадах партнерства з усіма учасниками освітнього процесу з метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти, зокрема, створення безпечних, рівних і належних умов здобуття освіти в умовах військової агресії російської федерації проти України. Тобто, комплексна взаємодія офіцера СОБ на засадах партнерства із: учасниками освітнього процесу та суб'єктами, дотичними до організації освітнього процесу, зокрема, закладами освіти, іншими державною установами, органами місцевого самоврядування, представниками міжнародних організацій, а також громадським сектором. Правова основа такої взаємодії, серед іншого, включає норми статей 11 і 89 Закону України «Про Національну поліцію». Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про повну загальну середню освіту» учасниками освітнього процесу в закладах освіти є: учні; педагогічні працівники; інші працівники закладу освіти; батьки учнів; асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 цього Закону).

Аналіз чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про Національну поліцію», свідчить про наявність функціональних обов'язків поліції у сфері забезпечення безпеки дітей та освітнього середовища, проте відсутність чіткого нормативного визначення статусу офіцера Служби освітньої безпеки (СОБ), що створює значні прогалини в правовому регулюванні цієї діяльності. Зокрема, ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» передбачає, що поліція

здійснює превентивну діяльність, запобігає та припиняє правопорушення у навчальних закладах, реагує на загрози життю і здоров'ю дітей, забезпечує публічну безпеку та соціальний патронаж щодо неповнолітніх. Однак у нормативно-правових актах відсутнє чітке визначення статусу офіцера СОБ як окремої посади у структурі Національної поліції.

Відсутність законодавчого регулювання правового статусу офіцерів Служби освітньої безпеки призводить до таких проблем, таких як: неузгодженість функціональних обов'язків – офіцери СОБ фактично виконують комплексні завдання у сфері профілактики, реагування на правопорушення, безпекового моніторингу шкіл, однак їхній правовий статус не закріплений у законодавстві; відсутність єдиної нормативної бази для навчання і підготовки – немає визначених кваліфікаційних вимог та програм підготовки для офіцерів СОБ, що може впливати на ефективність їхньої роботи; неоптимізоване міжвідомче співробітництво – поліція, освітні установи, органи місцевого самоврядування та соціальні служби не мають чітких механізмів взаємодії в рамках діяльності офіцерів СОБ, відсутність спеціальних повноважень – оскільки офіцери СОБ не мають закріпленого статусу у законодавстві, їхні повноваження щодо забезпечення безпеки у школах є обмеженими порівняно з іншими підрозділами Національної поліції.

Для вирішення цих проблем необхідно: внести зміни до Закону України «Про Національну поліцію», що передбачатимуть чітке визначення статусу офіцера СОБ, його прав, обов'язків та повноважень; створити єдині стандарти підготовки та навчання офіцерів СОБ у межах правоохоронної системи України, з урахуванням міжнародного досвіду; закріпити в нормативно-правових актах механізми співпраці офіцерів СОБ із закладами освіти, соціальними службами, місцевою владою та громадськими організаціями; розширити функціональні можливості офіцерів СОБ, передбачивши їхню участь у розробці та реалізації безпекових програм у навчальних закладах.

Таким чином, законодавче закріплення статусу офіцера Служби освітньої безпеки є необхідним кроком для підвищення ефективності заходів із забезпечення безпеки освітнього середовища, а також для

інституційного розвитку превентивної діяльності Національної поліції України.

Забезпечення безпечного освітнього середовища є багатоаспектним завданням, яке передбачає взаємодію різних підрозділів Національної поліції України, відомств системи МВС, зокрема Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також освітян, психологів і громадських організацій. Важливою складовою цієї роботи є проведення профілактичних занять, що охоплюють широкий спектр тем безпеки.

Шкільні офіцери патрульної поліції зосереджують увагу на безпеці дорожнього руху, навчаючи дітей основним правилам поведінки на дорозі: від носіння світловідбивних елементів до дотримання правил для пішоходів, велосипедистів, користувачів електросамокатів та пасажирів громадського транспорту. Окрім цього, їхня робота включає заняття з безпеки вдома, у громадських місцях, на вулиці та в закладах освіти, що містять практичні поради щодо відстоювання особистих кордонів, безпечного спілкування з незнайомцями та дій у кризових ситуаціях.

Департамент кіберполіції: Спеціалісти цього підрозділу проводять заняття з кібербезпеки навчаючи дітей безпечної поведінки в інтернеті, розпізнавання онлайн-загроз та захисту особистих даних.

Управління вибухотехнічної служби: Фахівці цього управління проводять заняття з мінної безпеки, навчаючи дітей розпізнавати вибухонебезпечні предмети та правильно діяти у разі їх виявлення.

Департамент патрульної поліції: Окрім шкільних офіцерів, інші співробітники патрульної поліції також залучаються до проведення занять з безпеки дорожнього руху, правил поведінки на вулиці та в громадських місцях.

Департамент боротьби з наркозлочинністю: Представники цього департаменту проводять профілактичні заходи, спрямовані на запобігання вживанню наркотичних речовин серед дітей та молоді, інформуючи про небезпеку наркотиків та наслідки їх вживання.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ України спільно з ЮНІСЕФ у жовтні 2023 року запустило проєкт “Мобільні класи безпеки”. Ці

мобільні класи працюють у віддалених районах та громадах, проводячи заняття для дітей з питань безпеки на дорогах, водоймах та в інтернеті. Станом на початок 2025 року такі заняття відвідали понад 69 000 дітей.

Таким чином, різні підрозділи Національної поліції України спільно працюють над забезпеченням безпеки дітей, проводячи профілактичні та освітні заходи з різних аспектів безпеки.

Спеціалізовані заняття з мінної безпеки переважно проводяться представниками ДСНС, однак поліцейські, які пройшли відповідне сертифіковане навчання, також можуть долучитися до їх проведення. Аналогічно, питання запобігання та протидії булінгу, домашньому насильству, кіберзагрозам вимагають залучення не лише шкільних офіцерів поліції, а й офіцерів служби освітньої безпеки, ювенальної превенції, кіберполіцейських та психологів.

Така міжвідомча співпраця дозволяє ефективно поєднувати компетенції різних фахівців, забезпечуючи комплексний підхід до формування безпечного середовища для дітей. Обмін досвідом, спільні тренінги та інтегровані заняття сприяють кращому засвоєнню інформації та підвищенню рівня безпеки серед дітей. Консолідація зусиль є необхідною умовою для створення ефективної системи профілактики та захисту прав дитини в сучасних умовах.

Висновки. Незважаючи на те, що Національна поліція України здійснює значну роботу щодо забезпечення безпечного освітнього середовища, низка концептуальних, нормативних та організаційних проблем залишається невирішеною. Важливими завданнями є:

розробка спеціального закону або підзаконного акту, що регулюватиме діяльність поліції в освітньому середовищі;

запровадження єдиної системи моніторингу правопорушень у навчальних закладах;

інституалізація посади офіцера освітньої безпеки у структурі Національної поліції;

розробка уніфікованої програми підготовки поліцейських, які працюють у школах;

використання сучасних технологій для превентивної діяльності та моніторингу безпеки в освітніх закладах.

Усі ці аспекти потребують подальшого наукового дослідження та впровадження на державному рівні для ефективного захисту прав дітей та забезпечення безпеки освітнього процесу в Україні.

Безпечне освітнє середовище неможливе без взаємодії поліції з державними органами, навчальними закладами, громадськими організаціями та батьками. Лише комплексний підхід, що включає правову, психологічну та фізичну безпеку, може гарантувати ефективну профілактику правопорушень і створення комфортної атмосфери для учнів та педагогів.

Важливим напрямком подальшого розвитку є залучення вузьких спеціалістів – психологів, медиків, соціальних працівників – для комплексного підходу до розв’язання проблем дитячої безпеки. Одним із ключових аспектів є підвищення кваліфікації працівників поліції шляхом спеціалізованих тренінгів і навчань з основ психологічної допомоги, домедичної допомоги, запобігання та протидії всім формам насильства (зокрема, домашньому, гендерно зумовленому насильству та булінгу), мінної безпеки, кібербезпеки тощо. Розширення компетенцій поліцейських дозволить охопити ширший спектр безпекових тематик та забезпечити якісніше інформування дітей про потенційні загрози та способи їх уникнення.

На сьогодні в Україні окремі безпекові тематики залишаються недостатньо розкритими. Зокрема, питання сексуальної освіти, яке вже давно інтегроване у навчальні програми країн Європи. Наприклад, у Франції та Швеції такі програми були впроваджені ще у другій половині ХХ століття, що дозволило значно знизити рівень сексуального насильства та покращити обізнаність дітей щодо власних прав та безпеки. В Україні ця тема досі є дискусійною, що створює широке поле для подальших наукових досліджень та розробки ефективних підходів до її впровадження.

Отже, для забезпечення безпеки дітей необхідно не лише розширювати тематику занять, а й поглиблювати міжвідомчу співпрацю, залучати фахівців із різних галузей та посилювати професійні спроможності поліцейських. Тільки комплексний підхід

дозволить сформувати у дітей усвідомлення власної безпеки та виховати відповідальних, моральних і правослухняних громадян.

Список використаних джерел:

1. Декан О.Ю., Шеремета Л.М. Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі – реалізація концепції. *Південноукраїнський юридичний вісник*. 2024. № 2. URL: <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2024/2/31.pdf>.
2. Сергенюк Д.І. Роль Національної поліції України у формуванні безпечного середовища для життєдіяльності населення. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3536?mode=full>.
3. Ковальчук Т.О., Іваненко М.В. Роль Національної поліції у забезпеченні прав дитини під час дії правового режиму воєнного стану в Україні. *Актуальні проблеми правознавства*. 2024. № 3. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/303566>.
4. Концепція безпеки закладів освіти, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 301-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-p#n10>.
5. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
6. Декларація про безпеку шкіл (Осло, 2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text.
7. Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
8. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text>.
9. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
10. Концепція безпеки закладів освіти, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 301-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-p#n10>.
11. Про затвердження правил забезпечення безпечного освітнього середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2024 № 866-2024-п. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2024-p#n15>.
12. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації безпечного освітнього середовища: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2020 № 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#n16>.
13. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n164>.
14. Про вдосконалення діяльності органів Національної поліції у сфері захисту прав дітей: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.02.2024 № 1590-24. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-24#Text>.

References:

1. Dekan O.Yu., Sheremeta L.M. Spetsialist iz bezpeky v osvitnomu seredovishchi – realizatsiia kontseptsii. *Pivdennoukrainskyi yurydychnyi visnyk*. 2024. № 2. URL: <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2024/2/31.pdf>.
2. Serheniuk D.I. Rol Natsionalnoi politsii Ukrainy u formuvanni bezpechnoho seredovishcha dlia zhyt-tiediialnosti naseleattia. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3536?mode=full>.
3. Kovalchuk T.O., Ivanenko M.V. Rol Natsionalnoi politsii u zabezpechenni prav dytyny pid chas dii pravovoho rezhymu voiennoho stanu v Ukraini. *Aktualni problemy pravoznavstva*. 2024. № 3. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/303566>.

4. Kontsepsiia bezpeky zakladiv osvity, zatverdzhena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.04.2023 № 301-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-r#n10>.
5. Yevropeiska konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
6. Deklaratsiia pro bezpeku shkil (Oslo, 2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text.
7. Konventsiiia OON pro prava dytyny vid 20.11.1989. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
8. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 № 2402-14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text>.
9. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
10. Kontsepsiia bezpeky zakladiv osvity, zatverdzhena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.04.2023 № 301-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-r#n10>.
11. Pro zatverdzhennia pravyl zabezpechennia bezpechnoho osvitnoho seredovyscha: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.07.2024 № 866-2024-p. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2024-p#n15>.
12. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo orhanizatsii bezpechnoho osvitnoho seredovyscha: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 15.01.2020 № 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#n16>.
13. Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 № 580-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n164>.
14. Pro vdoskonalennia diialnosti orhaniv Natsionalnoi politsii u sferi zakhystu prav ditei: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 01.02.2024 № 1590-24. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-24#Text>.